

Sistema de Información HERMES - Componente de Investigación y Laboratorios

REPORTE INDIVIDUAL DE SEMILLERO

INFORMACIÓN GENERAL	
ID:	2782
Fecha de Registro:	Sep 21, 2022 8:17 PM
Facultad Principal:	6- DIRECCIÓN DE SEDE AMAZONÍA
Sede Principal:	Amazonía
Nombre:	Casa Hija: Círculos de la palabra
Presentación:	<p>Casa Hija es el nombre de la maloca del campus de la sede Amazonia de la Universidad Nacional. La historia de la Casa Hija es la historia de cómo se ha ido plantando una palabra indígena en el campus universitario, y lo que eso significa para otra universidad posible, un aula -mambeadero, un espacio de formación tejido en el territorio natural y social.</p> <p>Este semillero es la formalización de un semillero de pensamiento que surgió de los estudiantes indígenas en la universidad desde 2004 y que se concretó en una maloca en el año 2008, donde surgieron los círculos de la palabra. Estos círculos de la palabra se reanudaron en 2017 con la reconstrucción de la maloca, que vino a llamarse como 'Casa Hija'. La Casa Hija y los círculos de la palabra han servido de espacios para actividades de investigación, docencia y extensión. Allí han participado profesores, estudiantes de pregrado y posgrado de la sede, estudiantes pasantes de otras universidades y de otras sedes de la Universidad Nacional, indígenas y todo tipo de visitantes.</p> <p>La Casa Hija tiene la forma de una maloca indígena, pero sin serlo realmente, y está dentro de los predios de la universidad sin ser un aula. Su estructura física y su uso temporal señalan hacia otra configuración territorial del espacio-tiempo, que posibilita nuevas modalidades de las relaciones de la Universidad con la sociedad regional y el territorio. Esta pequeña estructura es un embrión de otra universidad posible.</p> <p>La formalización de este espacio como semillero de investigación busca hacer crecer su potencial y ser la base de nuevos proyectos que involucren los grupos de investigación de la sede, las comunidades indígenas y los estudiantes y profesores. Entre ellos se encuentran la creación de un repositorio de las lenguas indígenas de la Amazonia, la creación de una Cátedra Amazónica y la formulación de un programa de pregrado dirigido a la población indígena y rural de la Amazonia colombiana.</p>
Fecha de Creación:	Sep 16, 2022 12:00 AM
Correo Electrónico:	jaecheverrir@unal.edu.co
¿Es Interfacultades?:	SI

INFORMACIÓN GENERAL

Facultades Asociadas

6- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMAZÓNICAS - IMANI
6- DIRECCIÓN DE SEDE AMAZONÍA

¿Es Interesado?:	NO
------------------	----

Grupos de investigación

Sede	Nombre
Amazonia	ETNOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA AMAZÓNICAS
Amazonia	Investigación del Desarrollo Regional en la Amazonia
Pertinencia / Articulación con los grupos de investigación:	<p>La Casa Hija ha servido de espacio de articulación de los grupos de investigación de la Sede en torno a actividades de investigación, docencia y extensión, particularmente con los grupos Etnología y lingüística amazónicas e Investigación del desarrollo regional en la Amazonia.</p> <p>Este espacio fue la base del proyecto de investigación 'Leticia Indígena: trazando territorialidades desde las fronteras', formulado por estos dos grupos de investigación en conjunto con la organización indígena Cabildo de los Pueblos Indígenas Unidos de Leticia (CAPIUL).</p> <p>En la Casa Hija tuvo lugar la Cátedra de Lenguas Nativas 'La lengua es espíritu', el proyecto de extensión solidaria 'Ruakido komeki jiyode iemo iyaziki uiñoga = Con los cantos se alivia el corazón y se cuida el territorio de vida' y han tenido lugar un gran número de eventos de los diversos grupos de investigación de la sede y de entidades externas.</p> <p>La casa hija ha servido de apoyo docente para cursos de posgrado y pegrado y hace parte del sendero interpretativo de la sede que involucra todos los grupos de investigación y el programa de Gestión sostenible del Campus.</p>

Objetivos

Objetivo general:	Formalizar la Casa Hija y sus círculos de palabra como un semillero de investigación que integre profesores, estudiantes y egresados de la Sede Amazonia en torno a construir proyectos de investigación, docencia y extensión en una perspectiva intercultural y transdisciplinaria
-------------------	--

Objetivos Especificos

Consolidar el proyecto de investigación Archivo de las lenguas indígenas de la Amazonia, el cual busca crear un repositorio permanente de documentos audiovisuales anotados (es decir, transcritos y traducidos) para hacerlos accesibles a los pueblos indígenas y a los estudiantes e investigadores.
Servir de base para pensar la construcción de un programa de pregrado presencial en la Sede Amazonia dirigido a las poblaciones indígenas y rurales de la Amazonia colombiana.

INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos Específicos

Avanzar hacia la creación de una Cátedra Amazónica en la Sede Amazonia como un espacio de formación que involucre el conocimiento local e indígena a los programas de docencia y extensión de la sede.

Justificación y enfoque

Justificación de creación:

Las raíces del pensamiento indígena en el campus vienen de estar en un territorio indígena. Es con el ingreso de estudiantes indígenas a los programas de la Sede que la palabra indígena comienza a asentarse y a tomar forma. En el año 2000 se inicia la carrera de lingüística en la Sede, y allí van a participar dos indígenas que tienen mucho que ver con esta historia: Anastasia Candre (murui) y Abel Santos (magütá). En 2004 ingresaron nuevos estudiantes indígenas al Programa Especial de Admisión por Áreas (PEAA). Estos estudiantes construyeron una malocita de 2x2 metros en el prado frente al Auditorio de la sede, para tener un sitio donde recogerse y sentirse más en casa, porque los otros ámbitos de la sede (aulas, biblioteca, salas de cómputo, auditorios) les eran extraños. Esta casita fue una primera materialización del pensamiento del territorio en el campus.

Desde el año 2008-2009, comenzaron a ingresar al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), un buen número de estudiantes indígenas. Esto coincidió con la construcción del sendero interpretativo de la sede, que incluyó la construcción de una maloca y una chagra, entre otras estaciones dedicadas a temas del ambiente natural. Estos estudiantes lideraron la creación del círculo de la palabra, que comenzó a reunirse en esa maloca los días viernes. Fueron ellos también quienes comenzaron a sembrar semillas de yuca, coca, piña, plátano, ñame y otras especies plantas en la chagra. Ese círculo de la palabra duró dos años. La maloca se deterioró y al cabo fue clausurada y abandonada. Esos jóvenes fueron a estudiar otras sedes y allá iniciaron otros círculos de la palabra. Son estos estudiantes los que asentaron su palabra en ese sitio, que quedó desde el año 2011 durmiendo bajo los escombros de la maloca abandonada.

En 2017, se reconstruyó la maloca del sendero. En noviembre de 2017, en conjunto con CAPIUL organizamos el evento Lengua de vida, palabra de vida, territorio de vida, el cual concluyó con una reunión en la maloca, a la cual fue invitado el director de la sede. Allí, él explicó que el sentido de esa maloca era para propiciar espacios de interculturalidad, llevar a cabo acciones de bienestar estudiantil y servir de apoyo para la docencia. Se discutió que había que darle un nombre, porque la palabra 'maloca' significaba casa de guerra. El nombre de la casa surgió a partir de una intervención de Josefina Teteye, bora del Igaraparaná y gobernadora de CAPIUL en ese entonces, al decir que esta joven casa era como hija de la Casa Grande de CAPIUL, e hija de dos pensamientos. No es ni una maloca, ni es un aula: es hija del pensamiento del territorio y del pensamiento de la universidad. Desde

INFORMACIÓN GENERAL

	<p>inicios de 2018 volvimos a reunirnos en la Casa Hija los viernes por la tarde, volviendo a los círculos de la palabra. El propósito ha sido el de calentar la casa y compartir la palabra, sin invitaciones y sin agenda. Todo esto y mucho más es lo que justifica y le da base a este semillero.</p>
Enfoque:	<p>El enfoque de este semillero de investigación es transdisciplinar e intercultural y abierto a todo tipo de actores sociales y políticos, más allá de los integrantes formalmente inscritos. Por transdisciplinar entendemos que integra los aportes de diferentes disciplinas científicas (de las ciencias sociales, las ciencias naturales, las humanidades y las artes) en torno a las diferentes problemáticas de la región. Por intercultural entendemos que su enfoque se basa en el diálogo de saberes entre el conocimiento académico y el conocimiento local.</p>

Laboratorios

Sede	Nombre
------	--------

INTEGRANTES

Integrantes Internos

Integrantes	Tipo	Actividades
<p>Cédula de ciudadanía 70113334 JUAN ALVARO ECHEVERRI RESTREPO</p>	<p>Docente Director Dedicación al semillero (N°Horas semanales): 4</p>	Líder de Semillero.
<p>Pasaporte HP609949 ALON LEIBEL HIRCHBERG</p>	Estudiante Posgrado	Estudiante de maestría (profundización)
<p>Cédula de ciudadanía 80873913 GABRIEL ENRIQUE VARGAS VÁSQUEZ</p>	Estudiante Posgrado	Estudiante de maestría (investigación)
<p>Pasaporte 116870977 ALEJANDRO PRIETO</p>	Estudiante Posgrado	Estudiante de doctorado
<p>Cédula de ciudadanía 71733200 EDGAR EDUARDO BOLIVAR URUETA</p>	Docente	Profesor. Grupo de investigación en Desarrollo Regional Amazónico
	Estudiante Posgrado	Estudiante de doctorado.

INTEGRANTES

Integrantes Internos

Integrantes	Tipo	Actividades
Cédula de ciudadanía 1010215004 PAULO TIRSO CÓRDOBA GUZMÁN		

Integrantes Externos

Integrantes	Tipo	Actividades
Cédula de ciudadanía 6565625 ABEL ANTONIO SANTOS ANGARITA	Egresado	Asesor tradicional Magutá
Cédula de ciudadanía 15878935 ELIO GUILLERMO MIRAÑA MIRAÑA	Estudiante Externo	Representante del pueblo miraña.

LÍNEAS Y ÁREAS DE TRABAJO

Áreas OCDE

Área ODCE	Sub-área ODCE	Tipo
Ciencias sociales	Otras ciencias sociales	Principal
Humanidades	Idiomas y literatura	Secundaria

Agendas de conocimiento

Agenda de conocimiento	Tipo
Hábitat, Ciudad y Territorio	Principal
Arte y Cultura	Secundaria

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Objetivo de Desarrollo Sostenible Principal:	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Objetivo de Desarrollo Sostenible Secundario:	Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

LÍNEAS Y ÁREAS DE TRABAJO

Líneas de Trabajo

ANTROPOLOGÍA, SOLIDARIDAD Y PENSAMIENTO INDIGENISTA LATINOAMERICANO

DOCUMENTACIÓN LINGÜÍSTICA

PLAN DE TRABAJO

Actividades

Actividad	Fecha inicial	Duración en meses	Fecha finalización	Responsable
Encuentro con la Asociación de Capitanes Indígenas del Pirá-Paraná (ACAIP) como un paso hacia la formulación de un programa de pregrado presencial en la Sede Amazonia dirigido a las poblaciones indígenas y rurales de la Amazonia colombiana.	01/11/2022	1	01/12/2022	JUAN ALVARO ECHEVERRI RESTREPO
Reuniones regulares de los círculos de la palabra, los viernes de cada semana.	01/10/2022	12	01/10/2023	JUAN ALVARO ECHEVERRI RESTREPO
Creación del curso de extensión ¿Curso de lengua (ihju) Bora (P¿¿ némúnaa) como una actividad hacia la formulación de la Cátedra Amazónica de la Sede.	13/02/2023	5	13/07/2023	ABEL ANTONIO SANTOS ANGARITA
Formulación y avance del proyecto ¿Archivo de las lenguas indígenas de la Amazonia¿, por medio de la interacción constante entre el semillero, las dependencias universitarias involucradas (Sistema de Bibliotecas, Repositorio institucional, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual de la	17/01/2023	12	17/01/2024	ALEJANDRO PRIETO

PLAN DE TRABAJO

Actividades

Actividad	Fecha inicial	Duración en meses	Fecha finalización	Responsable
Vicerrectoría de Investigación y el Instituto Imani) y los representantes de los pueblos indígenas.				

Metodología

La metodología transversal de este semillero son las reuniones regulares en la Casa Hija los viernes de cada semana, que se denominan círculos de la palabra .

La metodología específica para cada uno de los objetivos es la siguiente:

1. Archivo de las lenguas indígenas de la Amazonia : para consolidar este objetivo se trabajará en la recopilación, documentación y digitalización y cargue en el Repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia de documentos audiovisuales, inicialmente, de las lenguas Murui, Magütá (Tikuna) y Miraña. Para esto ya hemos tenido conversaciones con la Dirección de Bibliotecas de la Universidad y con la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual de la Vicerrectoría de Investigación. Esto implica trabajar con los aspectos legales y éticos de este tipo de documentos y con los aspectos técnicos y operativos de la creación del archivo (digitalización, metadatos, conservación de los materiales originales, estrategias de difusión, etc.).
2. Cátedra Amazónica en la Sede Amazonia: Para este objetivo el primer paso es la creación de un curso de lengua bora, basado en los resultados del proyecto de extensión solidaria Construcción de prácticas pedagógicas para la transmisión propia de la lengua Bora (Pñemuna), clanes Achote (Néébajeeé), Zogui-Zogui (Wáññemu) y Boa (Boámanu) (código Hermes 52189), en asocio con la comunidad bora de Leticia y la Casa de las Lenguas de Secretaría de Turismo y Cultura del departamento.
3. Construcción de un programa de pregrado presencial en la Sede Amazonia: este semillero avanzará en esta dirección mediante la realización de un encuentro con la organización indígena ACAIPI en el marco de XXXII Mes de la investigación.

Resultados Esperados

Consolidación de la fase piloto del Archivo de las lenguas indígenas de la Amazonia en el Repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia.

Creación del curso de lengua bora.

Realización del encuentro con la organización ACAIPI.

ARCHIVOS

2019.Echeverri.Notimani.Casa Hija.pdf

COORDINADOR ASIGNADO

LILIBETH ORTEGON ACERO